

ISSN : 3030-3974

MAKON VA ZAMON

Пространство и время
Space and time

№4
2025

MAKON VA ZAMON

**ilmiy-falsafiy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-sotsiologik,
ma'naviy-ma'rifiy jurnal**

2025/4 (№6)

M u a s s i l a r: “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti
va O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati

Tahririyat: *t.f.d., professor, akademik O.Salimov, f.f.d., professor*
M.Abdullayeva, *s.f.d., professor A.Muminov, f.f.d., professor O'.Abilov, p.f.d., professor*
R.Choriyev, *p.f.d., professor Z.Ismoilova, f.f.d., professor J.Ramatov,*
i.f.d., dotsent X.Pirmatov, s.f.d. – A.Ravshanov.

ISSN 3030-3974

Bosh muharrir – tahririyat rahbari:

Qiyom Nazarov – f.f.d., professor

Nashrga tayyorlovchilar:

M.Tursunova, M.Turdiyeva, Q.Kdirbayev

Tahririyat manzili: Qori Niyoziy ko'chasi, 39,
Toshkent shahri, 100000,

Bichimi 60x84 Ofset qog'ozi. “Times” garniturasini.

Hajmi 20 b.t. Nashriyot hisob tabog'i 30 b.t. Adadi 100 nusxa

MUNDARIJA:

Бош муҳаррир минбари	Имом Бухорийнинг фалсафий қарашлари.....	4
А.Маврулов	Маданият феномени – Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт омили.....	7
I.Axmedov	Ijtimoiy-falsafiy g‘oyalar transformatsiyasini shakllantiruvchi omillar.....	11
G.Ruzmatova	Alisher Navoiy va Anthoni Sheftsberining go‘zallik va adolat tushunchalarining komparativistik tahlili.....	15
S.Hasanova	Foresight kompetentligini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari roli.....	20
Ш.Турдимов	Кўнгилдин кўнгилга дарча бор... ..	24
Ҳ.Саломова	Табиатни асраш – яшил иқтисодга йўналтирилган оқилона тараққиётнинг илк қадамидир.....	29
К.Махсуджонов	Shaxs kamolotida ma’naviy-ma’rifiy qadriyatlarning tarixiy-falsafiy asoslari.....	33
D.Kamilov	Sinkretizm taksanomiyasi: nazariy tahlil va metodologik yondashuvlar.....	38
D.O‘rinboyev	G‘arb mamlakatlarining strategemalar nazariyasiga doir falsafiy- tarixiy yondoshuvlari.....	43
S.Karimov	Raqamli dunyoda hayotiy maqsad paradigmalarining o‘zgarishi.....	48
B.Uzokov	Yangi O‘zbekiston: yangicha qadriyatlarning o‘ziga xos jihatlari.....	52
Г.Нишонбоева	Ўзбекистон ривожининг янги даври – маданият тараққиётининг муҳим асоси.....	56
Х.Холмирзаев	“Inson salohiyati” va “ong” tushunchalarining murakkabligi va o‘zaro bog‘liqligi.....	60
Г.Наврўзова	Экологик муаммолар ечимига оид манба.....	64
Q.Kdirbayev	Axborot asrida milliy qadriyatlarni himoya qilish zarurati.....	67
Н.Хушвақова	Социологияда блогосферага оид илмий ёндашувлар.....	71
J.Taniqulov	Media axborot tizimi orqali ta’lim madaniyatini yuksaltirish mexanizmlari.....	75
X.Xidirov	O‘rta asr G‘arb olamida korrupsiyaga qarshi kurashishning ahamiyati.....	78
G.Niyetova	Jadidlar ta’limotida O‘zbek oilasi funksiyalarini shakllantiruvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillar.....	81
B.Mirzayev	Shayboniy Malika Mexr Sulton Xonim faoliyati xususida mulohazalar.....	84
D.Kulmuradov	Bo‘lajak muhandislarni o‘qitish jarayonida sun‘iy intellektdan foydalanish: xorij tajribasi.....	87
S.Ismoilov	Tasavvuf komil inson haqida.....	92
S.Abdullayev	Globalashuv sharoitida sog‘lom turmush tarzi va milliy salomatlik qadriyatlari dialektikasi.....	95
M.Soatova	Sun‘iy intellektning zamonaviy jamiyatga ta’siri: imkoniyatlar, xavf- xatarlar va ijtimoiy transformatsiyalar.....	99

**MEDIA AXBOROT TIZIMI ORQALI TA'LIM MADANIYATINI YUKSALTIRISH
MEXANIZMLARI**

Jonibek Taniqulov
Samarqand Davlat universiteti
“Falsafa va milliy g‘oya” kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Maqolada media axborot tizimlarining ta'lim madaniyatini yuksaltirishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada media vositalarining o'quvchilarni faol va mustaqil o'rganishga undashdagi o'rnini, o'quv jarayonini interaktiv tarzda tashkil etishning ahamiyati hamda bu sohadagi amaliy mexanizmlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Media axborot tizimi, ta'lim madaniyati, innovatsiyalar, o'quvchilarni tarbiyalash, interaktiv ta'lim, axborot texnologiyalari, ta'lim jarayoni.

Аннотация. В статье анализируется роль медиасистем в повышении образовательной культуры. Также в статье рассматривается роль медиавозможностей в побуждении учащихся к активному и самостоятельному обучению, важность организации образовательного процесса в интерактивной форме, а также практические механизмы в этой области.

Ключевые слова: Медиасистема, образовательная культура, инновации, воспитание учащихся, интерактивное обучение, информационные технологии, образовательный процесс.

Annotation. The article analyzes the role of media systems in enhancing educational culture. The article also addresses the role of media opportunities in encouraging students to engage in active and independent learning, the importance of organizing the educational process in an interactive form, as well as practical mechanisms in this area.

Keywords: Media system, educational culture, innovations, student upbringing, interactive learning, information technologies, educational process.

Kirish. Ta'lim madaniyati jamiyatning ma'naviy-axloqiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Zamonaviy dunyoda ta'lim sohasida innovatsiyalar va yangi texnologiyalarni joriy etish, o'quvchilarni bilimli va barkamol insonlar sifatida tarbiyalashda samarali vositalardan biri bo'lib, media axborot tizimlari ajralib turadi. Media axborot tizimlari o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida axborot almashishni tezlashtirishi, bilimlarni keng ommaga yetkazish va ta'lim jarayonini interaktiv tarzda tashkil etish imkoniyatini yaratadi. Ushbu tizimlar yordamida o'quvchilarni zamonaviy bilimlar bilan ta'minlash, innovatsion metodlar va ilmiy yangiliklarni tezkor ravishda tarqatish mumkin. So'nggi yillarda ta'lim falsafasini – eng keng tarqalgan ta'lim muammolarining mohiyatini yaxlit ko'rib chiqish imkonini beruvchi integrativ, fanlararo ilmiy bilim sohasini rivojlantirishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda [1;115]. Bunda media axborot tizimlari muhim hisonlanadi. Media axborot tizimlarining ta'lim madaniyatini yuksaltirishdagi ahamiyati, shuningdek, o'quv jarayonining sifatini oshirish, o'quvchilarni faol va mustaqil o'rganishga undashda asosiy mexanizm sifatida ko'rsatiladi. Maqolada ushbu mexanizmlarning ta'lim madaniyatiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Ta'lim madaniyatini yuksaltirishda media axborot tizimlarining roli haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud. Ta'lim tizimi va axborot texnologiyalari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadigan bir qator ishlar ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda media vositalarining ahamiyatini ko'rsatmoqda. Masalan, S.Tuominen o'zining "Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari" nomli ishida, media axborot tizimlarining ta'limda yangi imkoniyatlar yaratishini ta'kidlash bilan birga, ularning o'quv jarayonini interaktiv va samarali qilishdagi rolini ko'rsatgan [2;133]. Ushbu asarda media

tizimlarining o'quvchilarni faol va mustaqil o'rganishga undashdagi o'rni, shuningdek, axborot texnologiyalarining ta'lim madaniyatini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Shuningdek, R.N.Nazimov o'zining "Pedagogik madaniyat va uning muhim shartlari"[3;416]. nomli maqolasida, ta'lim madaniyati va innovatsion metodlarni joriy etishning ahamiyatini ta'kidlagan. Nazimov, media axborot tizimlarining, ayniqsa, yangi texnologiyalarning ta'lim sohasida qanday yangi imkoniyatlarni yaratishini hamda o'quv jarayonini modernizatsiya qilishda o'quvchilarni va o'qituvchilarni qanday moslashtirish zarurligini tahlil etgan. Bunda, media tizimlarining o'quv jarayoniga ta'sirini, o'qituvchilarga yanada samarali metodlar va resurslarni taqdim etishda qanday yordam berishini ko'rsatadi.

Muhokama va natijalar. Ta'lim madaniyatini yuksaltirishda media axborot tizimlarining mexanizmlarini tahlil qilishda bir nechta **metodologik yondashuvlar** qo'llaniladi:

Birinchi, empirik metodlar, ya'ni o'quvchilar va o'qituvchilar bilan olib borilgan so'rovlar, intervyular va anketalar orqali to'plangan ma'lumotlar asosida tahlil o'tkazish mumkin. Bu metod orqali media tizimlarining ta'lim madaniyati rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi va ularning samaradorligi haqidagi fikrlar aniqlanadi.

Ikkinchi metod — kontent tahlili. Bu metod yordamida ta'lim bilan bog'liq media materiallari, maqolalar, dasturlar va boshqa axborot resurslari o'rganilib, ularning ta'lim madaniyati va media tizimlari bilan bog'liqligi tahlil qilinadi. Kontent tahlili media tizimlarining ta'lim jarayonidagi rolini aniqlash va ularni yaxshilash yo'llarini topishda muhim metod hisoblanadi.

Shuningdek, key-in-analiz (case study) metodidan ham foydalanish mumkin. Bu metod yordamida muvaffaqiyatli tajribalar va modellar tahlil qilinib, o'quv jarayonida media axborot tizimlarining samarali ishlatilishi uchun kerakli tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bunday metodlar o'quvchilarning o'rganish jarayonini tezlashtirish va yanada interaktiv qilishda media tizimlarining qanday samarali ishlashi mumkinligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, interfaol tahlil metodlari, ya'ni ta'limning interaktiv shakllarini o'rganish, o'quvchilarga media axborot tizimlaridan qanday foydalanish mumkinligini o'rgatish orqali ta'lim madaniyatining rivojlanishi haqidagi umumiy yondashuvlar ishlab chiqiladi. Bu metod ta'lim jarayonini interaktiv tarzda tashkil etishning ahamiyatini yoritadi va o'quvchilarga samarali o'rganish imkoniyatlarini yaratadi.

Maqolada ko'rsatilganidek, media axborot tizimlari yordamida o'quvchilar nafaqat bilimlarni o'zlashtiradi, balki zamonaviy texnologiyalar yordamida interaktiv tarzda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Media tizimlarining o'qituvchilar uchun ham muhim ahamiyati bor: ular ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish, innovatsion metodlarni tatbiq etish va o'quvchilarga yanada sifatli bilim berish imkoniyatini yaratadi.

Natijada, media axborot tizimlarining integratsiyasi ta'lim madaniyatining rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir qiladi, va bu sohada amalga oshirilgan amaliy mexanizmlar ta'lim jarayonining sifatini oshiradi.

Ta'lim madaniyatini yuksaltirishda media axborot tizimlarining roli nihoyatda katta. Maqolada tahlil qilinganidek, media tizimlari ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga, bilim almashishning samarali va tezkor usullarini yaratishga imkon beradi. Biroq, bu tizimlarning ta'limga ta'sirini o'rganish va ular orqali ta'lim madaniyatini yuksaltirishda bir qator muammolar va qiyinchiliklar mavjud.

Birinchi, media axborot tizimlarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi o'qituvchilarning yangi texnologiyalarni o'zlashtirishini talab qiladi. Ko'plab o'qituvchilar hali ham an'anaviy ta'lim metodlariga ko'proq e'tibor berishadi va zamonaviy media tizimlarini samarali ishlatish uchun zarur bo'lgan bilimga ega emaslar. Shu sababli, o'qituvchilarga media axborot tizimlaridan to'liq foydalanishni o'rgatish uchun malaka oshirish dasturlari va treninglar tashkil etish zarur.

Ikkinchidan, media axborot tizimlarining keng tarqalishi axborot xavfsizligi va ma'lumotlarning ishonchliligi masalasini keltirib chiqaradi. Internet va boshqa media tizimlari orqali taqdim etiladigan axborotlar har doim ham ishonchli va to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Bu esa o'quvchilarni noto'g'ri yoki keraksiz ma'lumotlarga duchor qilish xavfini tug'diradi. Shuning uchun, axborot manbalarining sifatini va ishonchliligini tekshirish uchun maxsus mexanizmlar yaratish kerak.

Shuningdek, media tizimlarining ta'lim madaniyatini yuksaltirishdagi samaradorligi faqat ularni to'g'ri integratsiya qilishga bog'liq. Agar media tizimlari ta'lim jarayoniga to'g'ri integratsiya qilinmasa, bu faqat o'quvchilarning e'tiborini chalg'itishi va ularning o'rganish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, ta'lim madaniyatini yuksaltirish uchun media tizimlarini o'quv dasturlariga samarali qo'shish va ularni o'qituvchilar bilan hamkorlikda ishlashga yo'naltirish zarur.

Shu bilan birga, media tizimlarining ta'lim madaniyati rivojlanishiga ta'sirini o'rganish natijalari ijobiydir. Ular o'quvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirishda yordam beradi, interaktiv ta'limni rivojlantiradi va o'qituvchilarni yangi metodlar bilan tanishtiradi. Media tizimlari yordamida ta'lim madaniyati yanada zamonaviy va global miqyosda rivojlanadi. Biroq, bu jarayonda o'qituvchilarning malakasi, axborot xavfsizligi va media vositalarining sifatini ta'minlash muhim omillar bo'lib qoladi.

Shu sababli, media axborot tizimlarining ta'lim madaniyatini yuksaltirishdagi roli, shuningdek, ularning samarali qo'llanilishi ta'lim tizimi uchun katta ahamiyatga ega. Bu tizimlarni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli joriy qilish uchun ularni to'g'ri boshqarish, pedagogik va axborot xavfsizligi tamoyillariga amal qilish zarur.

Xulosa. Maqolada media axborot tizimlarining ta'lim madaniyatini yuksaltirishdagi roli keng tahlil qilindi. Media tizimlari, zamonaviy texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini samarali va interaktiv tashkil etish imkoniyatlarini yaratadi. Zero, ta'limning yangi yo'nalishi, bir so'z bilan aytganda, ommaviy axborot va kommunikatsiya sohasidagi ta'lim bu - mediata'limdir. Media ta'lim termini tor mazmunda ta'limning umummadaniy tarkibiy qismi sifatida qo'llaniladi. Mediata'lim so'zining sinonimi sifatida pedagogikada mediamadaniyat va axboriy madaniyat so'zlari ham qo'llaniladi. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida axborot almashishning tezlashishi, ilmiy yangiliklar va innovatsion metodlarning tez tarqalishi ta'lim madaniyatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, media tizimlarining o'quvchilarga mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va zamonaviy bilimlarni o'zlashtirishda katta roli bor.

Biroq, media tizimlarining ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyasi uchun o'qituvchilarning yangi texnologiyalarni o'zlashtirishga ehtiyoj seziladi. Shuningdek, axborot xavfsizligi va ishonchlilik masalalari ham muhim omil bo'lib qoladi. Ta'lim madaniyatini yuksaltirishda media axborot tizimlarining roli samarali bo'lishi uchun ularni ta'lim tizimiga to'g'ri joriy etish, malaka oshirish dasturlari va xavfsizlik choralarini ishlab chiqish zarur. Umuman olganda, media tizimlari ta'lim madaniyatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Elmuradova S.A. Ta'lim madaniyati: shakllanish va rivojlanishning falsafiy metodologik asoslari. "PEDAGOGS" international research journal. Volume-9, Issue-2, May – 2022. – P.115-117. ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995.
2. Tuominen S. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. –T.: Extremum-press, 2017. –B.133.
3. Nazimov R. N. Pedagogik madaniyat va uning muhim shartlari. International journal of scientific researchers. – 2024, page – 416-419.